

AQUILEIA

LA BASILICA

isiaurbino

Diploma Accademico di II Livello - Grafica delle Immagini

indirizzo: Fotografia dei Beni Culturali

Vanja Macovaz - Matricola 348

Relatore: Angelo Raffaele Rubino

Coorelatori: Giuseppe Biagetti,
Francesco Frullini, Jacopo Russo

Ringraziamenti

Per la stesura di questa tesi e per la produzione di tutto il materiale mi è doveroso ringraziare un numero molto elevato di persone, senza le quali mai sarebbero arrivati alle stampe questi volumi e non mi sarebbe nemmeno lontanamente possibile vantare la realizzazione di un lavoro di tale mole. Cercherò di citare ogni persona e, qualora qualcuna sia stata tralasciata da questa lista, le porgo fin d'ora le mie scuse ed il mio ringraziamento più grande.

Iniziando dal cav. Alberto Bergamin, direttore della fondazione “Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia”, disponibile fin dal primo momento ad ospitare ed aiutare questo progetto di tesi, il mio ringraziamento più accorato va a lui ed a Ornella, Raffaella, Anna, Sara, Valnea, Daniela, Anna, Cristina e Michela, persone tutte che con gentilezza ed un sorriso, hanno accompagnato i mesi di campagne fotografiche e di rilievi, dimostrandosi prontissime a trovare una soluzione per qualsiasi problema si verificasse.

A loro tutti va il mio grazie e la dedica di questi volumi.

Ringrazio i miei correlatori Francesco Frullini, Jacopo Russo e Giuseppe Biagetti per l'infinito tempo dedicatomi nell'affinare le ricerche, nello svilupparle assieme quando le energie sembravano vacillare e per l'apporto infinito di idee e spunti che non sono riuscito a tradurre in toto in queste pagine. A loro il mio grazie, la mia amicizia ed un augurio che questi testi siano solo l'inizio di future ricerche da svolgere unendo le nostre energie.

Un ringraziamento infinito va ovviamente a Giuseppe Cuscito direttore delle Antichità Altoadriatiche e Fabio Prenc, direttore della casa editrice Editreg, entrambi solerti e disponibilissimi nel concedere i diritti d'uso dei testi che andrete a leggere, nonché sempre pronti ad un aiuto ed un confronto su metodi ed idee.

Non può mancare un ringraziamento ad Enrica Cozzi, storica dell'arte e mia relatrice al triennio, per il metodo e l'affetto per la materia tramandatomi anni addietro.

Sul piano pratico non posso che esprimere una riconoscenza infinita all'amico e collega Stefano Ciocchetti per le riprese aeree, svolte con professionalità e competenza nonostante tutti i problemi organizzativi ed a Valentina Albano di Leica Geosystem per la disponibilità e l'investimento di tempo ed energie nella realizzazione del modello laser dell'intero complesso basilicale, risultato che mai sarebbe stato possibile ottenere senza tale disponibilità. A loro la riconoscenza più grande per aver messo a disposizione lavoro e competenze a titolo gratuito, unicamente al fine di completare questo progetto di tesi.

Non posso dimenticare Matteo Dellepiane e Marco Callieri del Visual Computing Lab - CNR di Pisa. Non devo dimenticare Jacopo ed Alice, splendidi e solerti correttori di bozze.

Infine un grazie a mio padre il quale, oltre alla all'aiuto datomi nella costruzione dei materiali pensati per la documentazione del mosaico pavimentale, è stato il più valido assistente che si potesse mai sperare, fondamentale nei momenti più complessi delle riprese dell'abside e della passerella del mosaico.

Indice

7	Introduzione
11	Le riproduzioni in alta risoluzione
23	Il tour virtuale e la realtà immersiva
29	Il modello tridimensionale della basilica
43	La riproduzione del mosaico pavimentale
53	La volta dell'abside maggiore
75	Conclusioni
78	Bibliografia

Introduzione

7

Questa tesi cerca di unire nei 2 libri dei quali è composta la ricerca tecnica, lo studio dei più vari sistemi di documentazione del patrimonio culturale e la ricerca storico artistica. Per tale motivo, già nella fase di progettazione si è cercata la collaborazione del Centro di Antichità Altoadriatiche che qui ringrazio in particolare nelle persone di Giuseppe Cuscito e Fabio Prenc. Unicamente a fini di ricerca, per questa tesi sono stati concessi i diritti d'uso dei testi prodotti per il numero LXIX della rivista. Nel 2010 infatti vengono dati alle stampe 2 meravigliosi volumi di studio sulla basilica di Aquileia formati dai contributi di numerosi studiosi. Nel volume fotografico ne si presenta una selezione, corredata dalle fotografie effettuate durante la preparazione della tesi e da quelle invece recuperate dal testo, non potendo accedere alle fonti utilizzate dagli autori qualora distanti da Aquileia. Oltre alla dimensione molto più piccola di queste ultime, saranno riconoscibili anche dalla loro didascalia priva del codice QR. Dovendo giocoforza limitare il numero di immagini a quelle citate dagli autori, dando loro maggiore spazio grazie al grande formato del libro ma non potendo in nessun caso inserire la completezza del materiale, si è deciso di utilizzare questo genere di rimandi, accessibili da cellulare e da tablet, per visionare le immagini e poter fruire dell'enorme dettaglio delle stesse. Da computer desktop invece la visione del materiale è stata immaginata ad un doppio livello di fru-

izione, attraverso realtà immersiva oppure attraverso mappe interattive, in modo da permetterne sia la navigazione “a vista” sia la ricerca puntuale dei materiali.

Per chiarire i punti che verranno trattati nel seguito di questo libro si ritiene di dover chiarire in questa prima fase la logica e la metodologia della ricerca svolta come di seguito.

Dopo i primi sopralluoghi e la raccolta di buona parte del materiale esistente, con particolare attenzione alla produzione degli ultimi 15 anni, la campagna è stata strutturata in maniera chiara dal primo momento dovendo, per esigenze di lavoro e per le disponibilità dei collaboratori, dilazionare nel tempo alcuni interventi, posticipandoli ad altri che la logica richiederebbe di svolgere precedentemente. Il primo punto da affrontare è stata l'ingente presenza di pubblico nei mesi primaverili e la conseguente difficoltà di operare in alcune aree dai primi di aprile; secondariamente non si è potuto contare sulle scansioni tridimensionali dell'interno della basilica fino al mese di maggio, quindi il lavoro di mappatura è stato svolto sui disegni e le piante precedentemente esistenti; il cantiere di restauro previsto per i mesi primaverili ha richiesto di trovare altre strade per la modellazione tridimensionale della cripta non potendo operare con il laser scanner in quei mesi ed in ultimo gli orari di apertura ridotti fino all'estate, ha richiesto di muovere il meno possibile i set e muoversi nella maniera più continuativa possibile.

Per tal motivo è stato prioritario procedere alla documentazione degli affreschi della cripta ed il generarne il modello fotogrammetrico per poi recuperare le misure delle singole parti evitando l'impossibile (lavorando da soli) fase di misurazione in situ, nel mese di gennaio. Similmente tra gennaio e febbraio sono state effettuate le riprese dell'abside sinistra, di tutti i lacerti d'affresco, le opere poste nel transetto, i reperti lapidei ed infine la fotogrammetria di alcuni capitelli e della statuaria potendo disporre a piacimento le luci senza creare ingombro ai pochi visitatori di questi mesi.

L'abside maggiore invece, per quanto inaccessibile al pubblico, richiedendo di salire sulla cattedra, è stato fotografato in più fasi la mattina, prima dell'apertura al pubblico. Anche qui,

come per le riprese precedenti, essendo richiesta la verifica dei montaggi software dei file, tra le fasi di ripresa sono intercorsi alcuni giorni per l'elaborazione, in particolare per le immagini più grandi, dovendo rientrare a Trieste a causa di alcuni limiti hardware.

In particolare in questa fase, si è rivelato fondamentale l'utilizzo di software quali Team Viewer per controllare in remoto i PC a Trieste e continuare l'elaborazione dei materiali anche da Aquileia.

Il modello fotogrammetrico degli esterni della basilica invece, ha dovuto attendere il mese di aprile, dovendo contare sulla collaborazione del collega Stefano Ciocchetti e su una precisa programmazione, preferendo lavorare i mesi primaverili per il minor rischio di maltempo. La scansione laser invece si è purtroppo svolta in un periodo di maggiore afflusso turistico, allungando i tempi di postproduzione.

Infine la documentazione del mosaico pavimentale, operando in aree inaccessibili al pubblico e non richiedendo altro ingombro dal sistema macchina-carrello, è stata posticipata alla fase finale della campagna anche per consentire di dedicare tutto il tempo richiesto alla postproduzione. Unicamente per il mosaico sono state effettuate circa 14.900 fotografie, questa mole di dati ha richiesto ovviamente di verificare il lavoro ogniqualvolta fosse possibile essendo impensabile elaborare tutto il materiale in un'unica fase. Operando in questa maniera quindi si è riusciti a contenere in 7-8 giorni non consecutivi la fase di ripresa, effettuare la conversione dei Raw e la prima fase di montaggio quasi in contemporaneità con le riprese, lasciando il lungo lavoro di rifinitura ed assemblaggio finale dopo il termine delle stesse, richiedendo quest'ultima parte, oltre a qualche centinaio di ore di postproduzione, circa 8 terabyte di hard disk e l'impiego precipuo del computer per quest'unica elaborazione.

Riproduzioni in alta risoluzione

11

La bibliografia esistente riguardante i metodi e le tecniche per la ripresa ed il montaggio dei singoli file per ottenere immagini in alta risoluzione risulta da anni vastissima, sia nella produzione cartacea, che nella sitografia, ne si tratterà quindi unicamente alcuni aspetti metodologici particolari e si citerà il materiale impiegato per dovere di completezza e per garantire la replicabilità dei risultati.

Con i termini, HD, mosaicatura, Gigapixel eccetera si intende più o meno precisamente la realizzazione di immagini ad alta definizione (High Definition) tramite l'unione di più immagini, raggiungendo livelli di dettaglio altrimenti non raggiungibili e spesso di molto superiori anche ai risultati ottenuti con l'impiego di dorsi digitali.

La riproduzione in alta definizione può ormai considerarsi prassi nel campo della documentazione del patrimonio in quanto la possibilità di esaminare un'opera anche nei suoi dettagli minuti permette di ottenere da un'unica immagine sia le informazioni di carattere generale che quelle specifiche, utili al restauro ed alla conservazione. Approcciarsi ad affreschi di epoca altomedievale, comporta il bisogno di un'attenzione precisa ad identificare le aree decorate appunto a-fresco e tutte quelle decorazioni (ancora moltissime nell'XI secolo) effettuate sulle malte ormai in avanzato stato di asciugatura, se non proprio a secco.

12

Su una superficie piana evidenziare queste differenze risulta semplice e l'impiego di una fonte di luce direzionale che generi ombre morbide è perfettamente in grado di garantire i risultati sperati; diverso invece il ragionamento quando le superfici si presentano concave. Nel caso dei 2 cilindri absidali infatti l'utilizzo di una singola luce non avrebbe potuto coprire tutta la superficie uniformemente né, tantomeno, presentare sempre un angolo di incidenza sufficientemente basso da garantire questo tipo di lettura delle superfici. Per l'abside sinistra, privo di affreschi nell'area del catino, si è optato per un sistema di ripresa a due luci, una posta ad 1,5m dal suolo ed una posta a 3,5m. Le luci sono state poste ad un'estremità del cilindro e, nel movimento di rotazione della fotocamera sul piano orizzontale sono state via via spostate per mantenere la stessa distanza dalla porzione di mosaico fotografata.

Ponendosi al centro del cilindro, ad un'altezza media rispetto all'altezza complessiva della decorazione rimanente, si è proceduto fotografando la metà destra del cilindro, avendo cura di abbondare e riprendere anche un quarto della seconda

metà. Le luci sono poi state spostate sull'altro lato e l'altra metà è stata fotografata, anche in questo caso avendo cura di creare un'area di sovrapposizione tra gli scatti. In tal maniera, fatta eccezione per la parte centrale del mosaico, dove la curva sessa dell'abside ha impedito di mantenere un angolo sufficientemente basso tra luci e superficie, tutte le immagini hanno mantenuto quella descrizione della superficie che si cercava.

Le riprese sono state effettuate con una fotocamera Canon EOS 7DII ed un obiettivo Canon 70-200 2.8 IS II.

Il montaggio dei file a sua volta ha richiesto di essere diviso in più parti in quanto le aree marginali dell'abside, non seguendo perfettamente la forma del cilindro, non venissero unite seguendo algoritmi di proiezione errati.

Nella fase di stitching infatti sono stati elaborati tre file separati; la parte centrale cilindrica e le due estremità, poi uniti in Photoshop unicamente alla fine. Per le estremità, essendo queste una superficie piana, è stata utilizzata una proiezione planare per restituirne la forma, mentre per l'area centrale un algoritmo di proiezione cilindrica ha permesso la corretta distensione su un piano della superficie.

In questo caso, unendo in un unico file le due serie di immagini, illuminate da destra e da sinistra, bisogna segnalare unicamente l'accortezza di utilizzare gli appositi marker affinché il software sfrutti tutti i file per l'allineamento ma che una parte di essi non venga utilizzata poi nella ricostruzione finale, nello specifico ci si riferisce ai file illuminati da una luce troppo frontale per garantire il rilievo cercato.

16

ABSIDE MAGGIORE

Il problema maggiore nelle riprese dell'abside centrale hanno riguardato le dimensioni imponenti sia in larghezza che in altezza di volta e cilindro, rendendo difficoltosa la ripresa. Non è stato possibile procedere come per l'abside precedente con una luce radente in quanto la presenza degli scranni marmorei alla base impedivano il posizionamento dei cavalletti sufficientemente a contatto con l'affresco. L'utilizzo di piccoli flash a slitta invece è stato scartato per l'impossibilità di illuminare un'altezza di INSERIRE metri senza l'utilizzo di un trabattello. Alcune prove sono state effettuate per testare l'eventuale possibilità di unire assieme immagini con illuminazioni differenti ma i risultati non sono stati soddisfacenti quindi, essendo il cilindro un'area soggetta quasi interamente a restauro e quindi poco caratterizzata da quanto precedentemente detto al riguardo degli affreschi medievali, si è preferito utilizzare un semplice schema a 4 luci in grado di illuminare uniformemente l'intera del cilindro. Anche in questo caso il punto di rotazione scelto corrisponde alla metà dell'altezza della decorazione ed al centro ipotetico del semicilindro.

Diverso ragionamento è stato fatto per il catino absidale il quale, a fini di ripresa è stato trattato come un quarto di sfera. Per poter riprendere l'affresco dal suo centro una giraffa da studio è stata posta sulla cattedra e le ruote sono state bloccate onde evitarne movimenti non voluti. Le giraffe da studio dispongono di un movimento meccanico della testa per la movimentazione delle luci, in questo caso l'aggiunta di un innesto a vite da 1/4" ha permesso di fissare una fotocamera all'estremità e controllarne i movimenti dall'altra. Per questa ripresa è stata utilizzata una fotocamera Sony A7RII per l'alta risoluzione ed il peso contenuto accoppiata ad un obiettivo Zeiss 90mm in modo da non appesantire eccessivamente il complesso. Ponendo l'asta della giraffa in verticale ed elevandola alla massima altezza si sono potuti raggiungere i 5,8 metri di altezza che, sommati all'altezza dell'abside, hanno posto il punto di ripresa lievemente più in basso rispetto al centro della calotta.

17

In questa maniera, ruotando la fotocamera lungo l'asse orizzontale variando l'alzo alla fine di ogni strisciata, è stato possibile effettuare tutta la ripresa in alta risoluzione senza l'utilizzo di strumentazioni fisse ed ingombranti, riducendo i tempi di ripresa fino a circa un'ora, senza creare nessun intralcio né alla visita né alle funzioni religiose, dimostrandosi un ottimo sistema per questo genere di riprese, efficace quasi quanto l'uso di teste panoramiche motorizzate, alternativa molto più complessa e dispendiosa, in quanto tali teste, per poter muovere con precisione una fotocamera full frame ed un obiettivo tele, oltre ad un costo elevato, aggiungono ancora peso da portare in quota, rendendo impossibile l'uso di stativi o giraffe ma richiedendo cavalletti di quell'altezza. In questo caso invece la strumentazione si è rivelata facilmente trasportabile, assemblabile ed utilizzabile, a patto di guadagnare precedentemente maestria nel controllo dei movimenti della testa, fase delicata del lavoro, in particolare agli alzi più elevati. Per l'illuminazione, non essendo possibile strutturare un sistema di illuminazione radente, a causa dell'altezza, della forma sferica e soprattutto dell'attenzione richiesta nella fase di ripresa che impedisce al fotografo di allontanarsi dalla giraffa, scendere dalla cattedra, spostare le luci e ricominciare, si è dovuto optare per uno schema di luci semplici e morbide. Due motorce da 2000W/s sono state portate alla maggior altezza possibile onde evitare l'ombra portata del cordone che separa cilindro e volta, dotate di softbox di grandi dimensioni hanno permesso un'illuminazione uniforme della volta anche se poste ad una distanza relativamente contenuta. Le prove di illuminazione sono state fatte da terra per comodità ed, una volta trovata l'illuminazione corretta, la macchina è stata portata in quota, movimentata dalla base della giraffa e fatta scattare tramite app. Si cita unicamente, l'accortezza inutile ma consigliata, di portare in altezza anche un trigger collegato ad un piccolo flash lasciato spento a terra. Qualora durante la fase di ripresa si fossero verificati problemi con il trigger principale, il secondo avrebbe potuto azionare un flash di riserva per far scattare per simpatia le luci principali, evitando quindi di dover portare a terra nuovamente la macchina fotografica, situazione che

avrebbe impedito poi il corretto riposizionamento della stessa e quindi avrebbe richiesto di ricominciare le riprese.

In questo caso la fase di stitching è stata preceduta da un riordino dei materiali per la successiva fase di elaborazione e di proiezione su un piano della volta. La questione verrà trattata estesamente nel capitolo apposito ma quanto vale la pena ricordare è che, se per le visualizzazioni qui presenti, tutti i file sono stati inseriti nel software Autopano Giga e sono stati uniti seguendo una proiezione planare, impostando il punto di fuga al centro dell'immagine per restituire la percezione di un osservatore posto distante dalla volta e quindi in grado di abbracciarla tutta in un unico sguardo, per le seguenti elaborazioni i file sono prima stati raggruppati secondo 9 strisciate verticali e poi elaborati separatamente. Infine una terza elaborazione ha richiesto la proiezione equirettangolare dei file, con un punto di fuga posto all'altezza della fotocamera, quindi lievemente al di sotto del cordone.

19

Per quanto concerne le riproduzioni degli altri affreschi si segnalano unicamente le volte ed i peducci della cripta che hanno richiesto una particolare attenzione nei porsì nell'ipotetico centro di rotazione e, dopo il processo di montaggio delle immagini, il file prodotto è stato scontornato e adattato alle misure ricavate dal modello tridimensionale della cripta. Per il rimanente materia le metodologie di ripresa sono state quelle note e condivise nel campo, non si ritiene quindi di doverle citare. Per completezza si specifica che tutto il materiale è stato prodotto utilizzando le fotocamere Canon EOS 5DII con le lenti 100mm 2.8 IS macro e 70-200 2.8 IS o Sony A7RII con la lente Zeiss 90mm mentre le luci utilizzate sono state delle monotorce da 400W/s oppure un numero variabile di flash a slitta Canon 580 EX II.

20

La realtà immersiva

23

In questo lavoro di tesi si è scelto di utilizzare anche il virtual tour in quanto la tecnica, a fronte di veloci riprese e semplici postproduzioni, permette di collegare tutto il materiale fotografato e, soprattutto, può dare anche ai testi più tecnici la possibilità di avere un confronto visuale immediato, semplificandone la lettura. In particolare le immagini sferiche delle aree non calpestabili permettono al fruitore una visita altrimenti impossibile, mentre le immagini della cripta degli affreschi, hanno permesso la costruzione di un modello tridimensionale di buona qualità, utile alle misurazioni utilizzate nelle proiezioni dei peducci, evitando la lunga e complicata fase di misurazione in loco.

Per la campagna è stata utilizzata una fotocamera Eos 5DII con le lenti samyang 12mm fisheye oppure Canon 17-40mm 4.0 a 17mm qualora le situazioni richiedessero l'uso di un filtro polarizzatore. Le riprese sono state suddivise in più giorni per poter garantire le medesime condizioni di luce lungo tutte le scene, prediligendo i giorni di cielo semicoperto e le ore che garantissero la migliore esposizione, dovendo affrontare il notevole calo di illuminazione delle navate laterali rispetto a quella centrale, dovuta al tetto rialzato ed alla maggiore finestratura. È stato d'obbligo quindi eseguire 5 o 7 immagini per ogni posa, elaborarle nel software Enfuse Guy e, dopo il montaggio, equalizzare il contrasto per rendere più gradevole

la navigazione. Si è scelto di non abbondare nelle scene riprese in quanto anche il mosaico avrebbe disposto di un'opera a parte di riproduzione, propendendo quindi per una navigazione più veloce all'interno della basilica, fatto salvo per la cripta degli affreschi, dove il colonnato centrale generava eccessivi angoli ciechi e quindi sono state riprese 12 immagini sferiche per garantirne la visione integrale. Inoltre l'elevato numero di sferiche, unito a qualche centinaio di immagini del soffitto ha permesso la creazione di un modello tridimensionale utile per ottenere le misure di tutte le parti dell'affresco. Il tour è stato poi utilizzato per due accessi diversi; da una parte la visualizzazione standard dove, attraverso la navigazione delle immagini sferiche è possibile accedere a tutte le immagini dei vari cicli pittorici ed ai mosaici grazie a link esterni ed interni, d'altra parte invece, le immagini sferiche isolate sono state utilizzate, sempre assieme ai link alle immagini, per accessi puntuali qualora alcune parti del testo avessero reso più comodo iniziare da una vista d'insieme.

24

25

26

Il modello tridimensionale della basilica

29

Per permettere la comprensione spaziale del complesso basilicale, si è deciso di procedere alla creazione di un modello completo dell'edificio, tenendo conto sia degli interni che degli esterni, dal quale poter estrapolare i dati utili all'analisi strutturale ed allo studio dei particolari architettonici.

Le dimensioni della basilica e la complessità di una struttura a tre navate e transetto, oltre all'altezza hanno reso impraticabile la strada dell'acquisizione di dati tridimensionali tramite sistemi fotogrammetrici. Un modello è stato comunque prodotto partendo dalle immagini sferiche derivate dal virtual tour, modello dotato di una buona qualità del colore e di una discreta risoluzione della texture, nonostante l'uso di relativamente poche immagini ma tale modello si è rivelato come sospettato sin dall'inizio inadatto ad acquisire dati utili sui volumi complessi posti ad elevata altezza, in particolare per quanto riguarda i capitelli. Altra nota negativa si è rivelata la scarsa precisione della nuvola di punti sul mosaico pavimentale in quanto la bassa quota dei punti di ripresa (150-170cm dal suolo) lascia poca ridondanza dei dati nella costruzione del modello. Si è scelto quindi di utilizzare strumentazione espressamente studiata per il rilievo architettuale, in questo caso un laser scanner Leica BLK 360. Tale modello, particolarmente compatto e maneggevole produce nuvole di punti molto dense e si affida ad una fotocamera rotante per l'acquisizione di im-

30

magini sferiche utili ad assegnare ai punti un colore preciso. Tale sistema ha un tempo di acquisizione relativamente lungo, nell'ordine del paio di minuti a ripresa, dovendo procedere prima all'acquisizione del dato spaziale e solo successivamente alle immagini. Dovendo operare durante l'orario di apertura al pubblico questo ha creato dei problemi che verranno trattati in seguito.

L'interno della basilica presenta una struttura a 3 navate con transetto rialzato, per tale motivo le riprese sono state fatte seguendo uno schema preciso in modo da ridurre in numero di acquisizioni ed ottenere dati sufficienti delle superfici seminascolte. A cavallo tra la navata centrale e quella destra, dove è presente la passerella rialzata in vetro è stata effettuata una decina di riprese, eseguendo un movimento sinusoidale tra i due corrimani della passerella, avendo cura di porsi a metà tra una colonna e la seguente, in modo da evitare angoli ciechi dovuti alle stesse. Questa prima sequenza ha garantito un ottimo numero di punti per le navate centrale e destra ma, come sospettato, ha generato punti con un altissimo rumore nelle aree sottese la passerella in quanto il vetro, ed in particolare la struttura a 3 strati antisfondamento, ha alterato i risultati misurati. Una serie di riprese allineate è stata invece fatta per la navata sinistra e per quella centrale, in particolare queste ultime pensate proprio per ottenere dati precisi per le aree coperte dalla passerella. Per il transetto infine sono state effettuate cinque riprese in modo da rispettare le diverse altezze del soffitto ed infine tre scansioni sono state effettuate sotto le volte delle absidi. Un'ultima scansione è stata effettuata esattamente sotto il portone d'accesso, in tal modo sono stati raccolti anche i dati dell'esterno utili all'allineamento con il modello fotogrammetrico da drone.

Su un totale di 23 scansioni, la mole di punti si è rivelata fin da subito eccessiva e spesso poco utile, in particolare per la ridondanza dei dati in alcuni punti, ad esempio il soffitto della navata centrale ed i muri delle navate laterali. Prima di avviare il processo di generazione della mesh si è dovuto quindi ridurre il numero di punti tramite decimazioni ma, nell'ottica di mantenere il maggior numero possibile di dati in archivio,

31

sia per fini di studio sia calcolando l'aumento continuo delle prestazioni hardware a disposizione, si è preferito procedere prima alla pulizia di ogni singola nuvola di punti per poi unirle tra loro e decimarle, in modo da mantenere comunque materiale d'archivio di ottima qualità.

In questa fase del lavoro si sono presentati i problemi richiedenti un cospicuo monte ore per essere risolti, motivo per il quale, solitamente, si predilige effettuare le scansioni senza la presenza di visitatori. Ogni scansione ha fissato nello spazio la posizione di tutti i visitatori presenti nel campo di ripresa e la somma di questi punti genera una massa informe molto densa che copriva quasi tutte le parti calpestabili del complesso basilicale. Il processo di scansione infatti, non essendo istantaneo ma acquisendo dati tramite la rotazione di uno specchio per il movimento verticale e la rotazione della struttura stessa per il movimento sul piano orizzontale, il movimento dei soggetti genera forme complesse e spesso molto grandi. Inoltre, essendo l'acquisizione del colore effettuata ancora in un terzo momento, si sono generati punti dai colori errati in quanto la posizione dei visitatori al momento della scansione non corrispondeva al momento delle riprese fotografiche, risultando in una proiezione del colore dei visitatori sui punti propri dell'architettura e viceversa. Il sistema di rimozione dei punti errati deve essere effettuato manualmente in quanto la loro vicinanza al pavimento o alle colonne non permette di identificarli come elementi distinti e fluttuanti e quindi rimovibili tramite la semplice selezione di poligoni con un numero di facce inferiore ad un determinato valore. La rimozione manuale, nonostante l'enorme impiego di tempo, ha permesso altresì la rimozione della passerella anche nelle sue parti in acciaio fissate alle colonne permettendo quindi una visione più fluida degli spazi interni e la rimozione delle aree del mosaico riprese da sopra i pavimenti in vetro, quelle già precedentemente identificate come rumorose e poco precise.

Pulite le 23 nuvole di punti e verificato che il processo di pulizia non avesse lasciato parti scoperte, si è proceduto prima con l'unione tra loro delle stesse (lasciando libera la scansione dell'ingresso) e, secondariamente, alla riduzione dei punti, in

quanto, procedendo in quest'ordine, gli algoritmi di riduzione hanno potuto tenere in maggior conto le aree soggette a maggior ridondanza e quindi decimare in maniera non uniforme il modello. Procedendo in tal maniera si è potuto mantenere un buon livello di dettaglio lungo tutta la basilica, ottenendo comunque una nuvola con un valore contenuto nei 20 milioni di punti, invece dei 250 milioni del file di partenza. Purtroppo, a causa dei problemi generati dallo spostamento di un alto numero di visitatori ed all'errore dello scanner nell'acquisizione di alcune immagini, il modello risultante non disponeva di un colore uniforme, presentando aree totalmente errate e si è preferito eliminare il colore su tutto il modello, eccezion fatta per l'abside centrale, dovendolo utilizzare per georeferenziare il successivo modello fotogrammetrico. L'acquisizione esterna invece è risultata più semplice nella sua

32

33

realizzazione e, fatta salva la mole di calcoli richiesta nella generazione dei modelli fotogrammetrici è risultata una componente molto semplice del lavoro.

Attendendo una stagione che desse buone probabilità di trovare una giornata di cielo semivelato, situazione nella quale l'assenza di ombre non comportasse anche un calo drastico della luce, è stato programmato il volo di un drone DJI Mavic già dotato di fotocamera. Questo genere di fotocamere, allo stato attuale presentano ottime risoluzioni ed un buon controllo delle aberrazioni ottiche seppure il sensore molto piccolo e denso richieda una forte amplificazione del segnale proveniente dai fotodiodi. Anche in questo caso quindi, come nel caso delle fotocamere compatte, lavorare in scarsa luce provoca un repentino decadimento dell'immagine. La giornata ha permesso di lavorare con una sensibilità di 100 iso mantenendo tempi di esposizione sufficientemente brevi ed un'ottima profondità di campo, come consigliato nella produzione di immagini per la creazione di modelli fotogrammetrici.

Il volo è stato strutturato su un movimento a scansione che coprisse abbondantemente la pianta della basilica, integrato da una serie di riprese angolate in grado di garantire un miglior dettaglio delle superfici verticali ed infine sono state effettuate delle riprese da terra con un obiettivo 35mm per garantire l'eventuale copertura delle aree dove l'eccessiva vicinanza ai cipressi del cimitero retrostante avesse portato ad imprecisioni o lacune. L'ultima accortezza è stata quella di apporre delle mire sul piazzale esterno, a distanze note per meglio favorire l'allineamento con la scansione laser. Il modello risultante in questo caso dispone di un buon dettaglio sul colore ed una buona texture, quindi si è deciso di mantenerli anche nel finale allineamento.

L'elaborazione dei file è stata testata con le versioni Standard e Professional di Agisoft Photoscan, testando anche il comportamento dei singoli release. I risultati migliori sono stati ottenuti dalla versione 1.1.4 Pro di Photoscan per quanto ha riguardato la creazione della nuvola sparsa, mentre per l'adensamento non sono risultate differenze fondamentali tra le versioni 1.1.4, 1.2.0 ed 1.4.0, se non per qualche guadagno sui tempi di elaborazione.

34

Sono stati testati i vari release software anche nel comportamento con e senza l'inserimento dei dati GPS prodotti dal drone. Gli errori di precisione nei sensori di posizione sono una questione nota ed, almeno in alcuni casi possono generare problemi. In questa determinata situazione, l'altezza di volo elevata ha minimizzato il problema, rendendo pressoché identici i due modelli testati.

Infine il modello completo dell'interno della basilica è stato caricato come livello in Meshlab, assieme al modello esterno texturizzato ed alla nuvola di punti dell'esterno.

Da quest'ultima è stata velocemente generata una mesh di alta qualità tramite il comando Screened Poisson Surface Reconstruction, al pari dell'altra parte della nuvola.

A questo punto la mesh esterna è stata bloccata ed utilizzata come riferimento per l'allineamento del modello prodotto dal drone, scalato ed allineato facendo collimare punti notevoli del piazzale e della facciata. A seguito dell'eliminazione di questo modello di lavoro e di una breve rifinitura dell'interno qualora fosse visibile sulle superfici esterne, il modello è stato unito in un unico livello e sottoposto ad un'ultima riduzione delle facce per essere navigabile con più fluidità, anche in questo caso mantenendo le versioni a maggior risoluzione quando i software per la visualizzazione online permetteranno maggiori prestazioni.

Infine si segnala come da questo modello siano state estrapolate le sezioni ed i prospetti visibili alla fine del capitolo, successivamente tracciati in Indesign.

35

Modello fotogrammetrico dell'abside

Sull'abside maggiore ed il suo catino si sono concentrati molti sforzi per garantirne il miglior livello possibile di rappresentazione, per tal motivo, al modello prodotto dal laser scanner, ne è stato avvicinato un altro prodotto con procedimento fotogrammetrico. Quest'ultimo, a costo di effettuare un elevato numero di fotografie si è rivelato di poco più impreciso del suo pari da scansione, guadagnando invece nella qualità della rappresentazione del colore, fatto salvo per le aree estreme dove l'illuminazione artificiale genera una forte sovraesposizione, controllabile ma comunque percepibile.

Per tali riprese è stata utilizzata una fotocamera Sony A7RII con un obiettivo 90mm in modo da garantire anche ad 8-10 metri di distanza un ottimo dettaglio. Sono state scattate circa 600 fotografie alternando un movimento a scansione effettuato da terra ad alcune serie di immagini scattate da quasi la medesima posizione (il quasi in quanto il software utilizzato tende a preferire immagini ottenute da diversi punti di ripresa e mai dallo stesso, a meno che non vengano precedentemente montate in un panorama sferico). In questo modo, anche fo-

36

tografando unicamente da terra si è potuto ottenere un buon modello, fatta salva la piccola lacuna di alcuni centimetri dovuta alla presenza di un piccolo cordolo tra il catino ed il cilindro. Per la superficie del cilindro invece, vista la distanza contenuta tra il punto di ripresa e l'affresco stesso, si è preferito operare unicamente con la ripresa da 5 punti diversi, come precedentemente indicato per il catino. In ultima battuta, per ridurre i tempi di lavoro del software, sono state fatte alcune riprese da un punto molto lontano, la passerella, il centro della navata centrale ed alcuni intercolumni del colonnato sinistro. La creazione del modello è stata testata con i software precedentemente citati e, unicamente a fini speculativi, anche con il software Pix4DMapper Pro. In questo caso, disponendo di un numero molto elevato di immagini scattate ad una risoluzione molto elevata ma trovandoci davanti ad una superficie relativamente liscia, si è deciso di optare per un allineamento ed una fase di addensamento della nuvola di punti entrambi alla qualità più alta concessa dal software, allungando considerevolmente i tempi di postproduzione. Per tale motivo sono state utilizzate anche le fotografie riprese a grande distanza di tutto l'abside in quanto, dalle versioni più recenti di Photoscan, è possibile utilizzare efficacemente la cosiddetta "Pair preselection" ovvero una cernita preventiva dei punti in comune tra le immagini, evitando di cercarli in tutte le immagini della serie. In tal modo i tempi di elaborazione sono risultati molto ridotti rispetto al mancato utilizzo di tale impostazione, pur generando una nuvola di punti altrettanto densa e precisa. Uniche differenze rispetto alla precedente elaborazione delle immagini dal drone sono state la maggior qualità della fase di addensamento, l'utilizzo di un intento di rendering differente e più attento alle piccole differenze di una superficie ed infine una texturizzazione ad una più alta qualità, dovendo poi utilizzare proprio questa texture per una delle distensioni della volta, argomento che verrà trattato in seguito.

Il software Pix4DMapper, utilizzato nella versione 4.2.27 si è rivelato, seppur molto più veloce nell'elaborazione, meno preciso e controllabile nella fase di texturizzazione, risultando quindi inferiore nella resa finale in questa determinata situa-

zione, seppure ottimo per la verifica preliminare dei file, in particolare da computer portatile.

37

Paragrafo a parte merita invece la fotogrammetria di alcuni capitelli della basilica ed alcuni elementi di decoro posti nel portico dei pagani. In questo caso la fotogrammetria si è rivelata fondamentale a causa dell'altezza di ripresa che rendeva impossibile utilizzare scanner laser se non a patto di impiegare costosi ed ingombranti strutture fisse o trabattelli. Si è preferito quindi lavorare montando una macchina fotografica su un palo telescopico in fibra di vetro prodotto dalla Neutech s.r.l. Queste aste, oltre al costo ridotto legato alla fibra di vetro, permettono di portare strumentazione sino agli 8,5 metri d'altezza senza eccessiva instabilità grazie alla struttura a poche sezioni, molto più rigida rispetto alle varianti a più sezioni, più compatte e trasportabili ma di difficile manovra. In ogni caso, per ovviare possibili problemi di micromosso, si è preferito dotare la fotocamera di un flash ed operare con tempi di scatto nell'ordine del duecentesimo di secondo. In questa maniera è stato possibile produrre un numero di immagini soddisfacente, in grado di restituire un modello privo di lacune anche per le decorazioni ad altorilievo poste oltre i 6 metri.

L'utilizzo del flash, per quanto non crei problemi nella resa luministica del modello, genera una serie di fotografie stagliate su uno sfondo scuro, problema questo in grado di generare spesso nel modello alcuni punti neri, presenti come rumore sulla superficie. Per tale motivo si è scelto di generare in Photoshop, tramite l'uso dei canali, dei file maschera da inserire in Photoscan, avendo l'accortezza di rifinire le maschere in modo che, nella costruzione del modello, fossero esclusi dal computo sia i pixel neri dello sfondo sia i primi 3 pixel del soggetto, onde evitare che errori minimi nella mascheratura portassero comunque alla generazione del rumore. Anche in questo caso il modello è stato generato in alta qualità per poi decimare la mesh.

38

Il mosaico pavimentale

43

Uno dei fulcri della ricerca dispiegata in questo progetto di tesi sta nella riproduzione in alta risoluzione del mosaico pavimentale appartenuto alla basilica nelle fasi storiche precedenti i restauri popponiani del 1031.

A fini conservativi è stata posta una passerella in vetro al di sopra di una parte dei mosaici, sorretta da basamenti e tiranti in acciaio in modo da garantire un'elevatissima capacità di carico riducendo al minimo il disturbo nell'osservazione dei mosaici. Tale passerella è strutturata secondo due direttrici; all'ingresso parallela alla controfacciata e lungo il colonnato destro per portare al transetto. L'altezza è pressoché identica e segue l'altezza del pavimento medievale che andò a coprire i mosaici sino alla loro riscoperta nel 1896.

Per tale motivo il principale problema durante la fase di ripresa, oltre alle dimensioni consistenti, è risultato quello delle riprese sotto tale passerella, principalmente a causa dei tiranti diagonali e delle superfici verticali in vetro. Per serializzare il lavoro è stato ideato un carrello a due braccia, dotato di ruote che permettesse spostare macchina fotografica e flash lungo tutta l'area. Il carrello è stato dotato di 4 ruote di diverse dimensioni, nella parte frontale di ruote di grandi dimensioni in compensato marino e, sul retro, di ruote pivottanti in acciaio ricoperto da gomma. In particolare queste ultime sono state accuratamente selezionate per trovare una gomma che, an-

44

che in caso di forte attrito, non lasciasse segni sul mosaico. La scelta di questo assetto inclinato ha favorito il posizionamento di due braccia telescopiche ai lati, dotate di un limitato movimento angolare per sostenere la fotocamera ed un piccolo flash a slitta riducendo la spinta fuori dal baricentro. Lo strumento è stato dotato di un manico per facilitarne lo spostamento e, nel punto più basso, di un contrappeso per aumentarne la stabilità. Le braccia invece, sono state costruite riadattando materiali da studio fotografico; un'asta per fondali alla quale è stata assicurata una piastra dotata di vite ed un braccio per il sistema di luci a soffitto. L'utilizzo di questi materiali, oltre a contenere i costi, ha permesso di costruire una struttura quasi interamente smontabile e completamente modulabile, a seconda dell'altezza operativa richiesta. Su una testa a cremagliera è stata assicurata una fotocamera Sony A7RII dotata di un leggero 35mm f2.8 e di un trigger per azionare il flash. La testa ha permesso di orientare correttamente la macchina rispetto al pavimento sia al variare della forma dello stesso che al variare dell'altezza di ripresa.

Il flash invece è stato posto alla destra della fotocamera, ad un'altezza variabile che garantisse sempre un'illuminazione ad un angolo di 35-40 gradi. La scelta dell'angolo è stata il risultato di diverse prove. In alcune aree campione del mosaico; angoli troppo bassi, producendo una radenza eccessiva, rendevano scomoda la lettura della superficie e producevano cadute di luce eccessive, anche a causa della limitata distanza tra fotocamera e flash, angoli più alti invece generavano riflessi sulle superfici in quanto il mosaico è costantemente trattato con antivegetativi i quali provocano, in particolare su alcune tessere, una particolare tendenza alla riflessione speculare. L'uso del filtro polarizzatore è stato testato su queste aree ma è stato infine scartato per due motivi: l'eccessivo assorbimento di luce e la non completa efficienza, in particolare nelle aree di pavimento non planari.

Proprio a causa della conformazione disastata del pavimento i test hanno mostrato come l'unica garanzia di un completo montaggio fosse una sovrapposizione tra le immagini del 50% sia in altezza che in larghezza. Tale ridondanza di informazio-

ni, nonostante la mole imponente di fotografie richieste, ha però permesso di eliminare il problema dei riflessi, disponendo sempre di aree prive di riflessi, essendo questi, ove presenti, sul lato dell'immagine più vicino al flash.

L'idea di partenza è stata quella di impostare un'altezza da terra della fotocamera che fosse tale da permettere la movimentazione del carrello in ogni parte del mosaico, la campagna finale invece ha richiesto l'impostazione di due altezze diverse, una che garantisse una risoluzione in stampa dell'1:1 a 240 ppi ed un'altra che permettesse il passaggio del sistema sotto le passerelle. La seconda altezza, minore della prima è stata scartata come altezza universale per la campagna a causa dell'ancora più elevato numero di fotografie richieste, dopo aver fissato nel 50% la sovrapposizione tra gli scatti. Per tale motivo, i file prodotti sotto le passerelle, a causa della maggiore risoluzione, sono stati poi ricampionati per avere una scala uniforme e permetterne il montaggio. In ultimo si segnala come, per le aree sottostanti la passerella dell'ingresso, in alcune situazioni sia stato necessario operare con la macchina libera, sorretta a mano o spostata con l'asta nei luoghi più scomodi, in quanto il carrello si è dimostrato insufficiente nei movimenti limitati permessi dai tiranti troppo ravvicinati. La passerella antistante l'ingresso infatti, nella sua parte centrale, unisce ai tiranti in acciaio delle paratie in vetro le quali, nei punti più bassi, distano appena 8 centimetri dal mosaico, rendendo impossibile qualsiasi movimentazione che non fosse controllata a mano con estrema precisione.

Ragionando in partenza sui chiari limiti hardware nell'elaborare un file così pesante come si sarebbe rivelato il mosaico (240 ppi per 35 metri equivarrebbe ad un file di circa 3.300.000 punti per il lato lungo), il mosaico è stato diviso in 11 quadranti da riprendere singolarmente per poi unirli in un unico file. La divisione infatti ha seguito le fasce decorative e la divisione dovuta alla passerella longitudinale, mentre il numero dispari di aree è legato alla particolare dimensione del mosaico cosiddetto della "Storia di Giona". Questo infatti non presenta alcuna divisione longitudinale in tre riquadri come la restante parte del tappeto musivo ed è stato suddiviso unicamente nelle due aree a sinistra ed a destra della passerella. Un

46

limite software noto, che in questa situazione si è dimostrato particolarmente ostico, è stata la tendenza dei vari software di stitching di generare distorsioni ingenti ai bordi della griglia di fotografie, per tale motivo, quadrante per quadrante, sono state considerate delle aree di abbondanza di circa un metro utilizzate nel montaggio e poi ritagliate prima dell'assemblaggio. Ogni riquadro è stato misurato nelle sue due dimensioni e le dimensioni dei singoli riquadri sono state verificate singolarmente a seguito del lavoro di verifica e pulizia dei file; in alcuni casi infatti il software non ha mascherato autonomamente i riflessi del flash e quindi si è proceduto con sostituzioni e mascherature ad hoc recuperando i dati dalle immagini di partenza.

Tale suddivisione piramidale del lavoro inoltre, ha permesso di mantenere alla piena risoluzione i singoli riquadri e di comporre tra loro file di minori dimensioni, anche in questo caso a causa dei limiti software che avrebbero allungato in modo esponenziale anche le più semplici operazioni su file di dimensioni molto superiori ai 100.000 pixel per lato.

Montati i singoli riquadri, questi sono stati uniti in Photoshop dando la precedenza ad unire tra loro i file delle singole navate poi, a seguito del corretto allineamento in altezza delle due navate, sono stati inseriti i singoli file prodotti sotto la passerella longitudinale, seguendo i margini dettati dai riquadri della base delle colonne, infine, sono stati collegati i file riguardanti la passerella d'ingresso. Questi ultimi infatti, richiedendo una particolare elaborazione spiegata in seguito, hanno richiesto di essere sistemati separatamente, dopo aver completato l'assetto generale del mosaico. Per completare il lavoro e non lasciare aree vuote, lo spazio occupato dalle colonne e dalla loro base è stato integrato da un retino.

Chiudendo, si segnala come l'area corrispondente all'ingresso della basilica, essendo quella caratterizzata dalla maglia più fitta e scomoda di tiranti e rinforzi, spesso formati da vetri non trasparenti, ha richiesto di modificare nuovamente il sistema di ripresa ideato. In primo luogo, l'illuminazione è stata cambiata da laterale a frontale, non disponendo dello spazio fisico per questa prima situazione; i flash quindi sono stati dotati di

47

diffusore in plastica satinata e posti, sopra la passerella, rivolti verso il mosaico. Tale operazione ha però richiesto l'ausilio di un assistente per due motivi: la sicurezza e lo smistamento dei visitatori onde evitare questi inciampassero e in secondo luogo per movimentare i flash, permettendo al fotografo di operare anche in aree che per essere raggiunte hanno richiesto di strisciare sui gomiti per parecchi metri, rendendo impensabile fare tale movimento per ogni piccolo spostamento delle luci. Inoltre, in questo caso, la sovrapposizione tra le immagini è stata aumentata di molto in vista del complesso montaggio che verrà qui illustrato.

Lungo ogni singola fascia di tiranti, larga circa un metro e lunga dai 2 ai 2,60 metri, per un totale di 18 fasce, sono state effettuate dalle 18 alle 24 fotografie, procedendo da un lato all'altro. Dovendo stare fisicamente al di sotto della fascia, in quanto si è rivelato pressoché impossibile utilizzare aste, 2 flash sono stati posti ad un'estremità dell'area da riprendere e, man mano che il fotografo si è spostato, anche i flash sono stati mossi, sistema richiesto per evitare cali di luce o ombre portate che si sarebbero altrimenti verificate in qualsiasi altra situazione, in buona parte a causa proprio della presenza del fotografo. L'estrema ridondanza di immagini invece è stata fondamentale per unire tra loro le varie parti riprese in quanto, grazie allo spostamento della fotocamera e dei flash, è stato possibile eliminare, sia anche a seguito di una cinquantina d'ore di postproduzione, la presenza dei tiranti e le ombre da loro generate, disponendo sempre di un'immagine di scorcio da ambo i lati. In questo elaborato di tesi però, viene portata unicamente un terzo della superficie musiva così ripresa in quanto, vista la richiesta particolarmente dispendiosa in termini di tempo, si è preferito illustrarne l'idea alla base, le fasi di realizzazione e la resa finale su un'area campione.

In chiusura del capitolo si cita unicamente la possibilità, dimostrata esemplarmente dal modello qui presentato di utilizzare questo materiale fotografico, grazie proprio alla sua ridondanza, per la realizzazione di un modello fotogrammetrico completo del mosaico pavimentale. Tale possibilità è, ad oggi, preclusa dai limiti hardware i quali rendono impossibile l'elaborazione simultanea di 14.000 fotografie; lasciando aperta la strada unicamente ad un lavoro selettivo per piccole aree da unire in un secondo momento. Il limite però rimane nel lungo lavoro di allineamento dei singoli modelli e dalle migliaia di ore richieste per l'elaborazione completa. La possibilità è stata comunque citata in quanto l'avanzamento tecnologico dei prossimi anni o l'investimento di somme importanti di capitale per sviluppare questa strada potranno permetterne la realizzazione completa, generando quindi un modello, dal buon dettaglio (80-100 punti per millimetro quadrato) e dall'elevata accuratezza cromatica, qualità quest'ultima non ancora raggiungibile dai sistemi di acquisizione attiva.

48

THEODOR E FEL
DIVVANTE DE O
OMNIPOTENTE ET
POEMNIO CAELITVS TIRI
DITYM OMNIA
AATE FECISTI ET
GLORIOSE DICAS
TI

La volta dell’Abside maggiore

53

Nella riproduzione del catino absidale dell’abside maggiore, essendo questo affresco una pietra miliare nello studio dell’arte medievale europea, si è deciso di investire larga parte degli studi teorici sottesi a questo elaborato di tesi per studiarne i vari metodi di rappresentazione. Non si vuole con questo capitolo ignorare o considerare irrilevante la ben nota attenzione di artisti e manodopera nell’ideare scene studiate per una visione da terra e, solitamente, da grande distanza ma si è deciso di proporre, sia a fini divulgativi che di studio anche una serie di diversi metodi di visualizzazione.

Come detto precedentemente, per la realizzazione delle riprese una fotocamera è stata portata in quota, nel punto più vicino al centro ideale della volta e le misure di quest’ultima sono state ricavate dalla nuvola di punti, mentre il cilindro è stato fotografato da un punto con le medesime coordinate x e z ma con diversa y (quota).

La differenza nelle varie rappresentazioni invece è unicamente il risultato di differenti postproduzioni, partendo dagli stessi file, tranne nell’ultima proposta, derivata dalla texture del modello tridimensionale prodotto tramite fotogrammetria.

La superficie da riprendere, immaginandoci al centro di una sfera, è stata di un quarto della stessa, 180° sull’asse orizzontale e 90° sulla verticale ed il movimento della fotocamera, a causa di un progredire “a spicchi” ha generato una sovrappo-

54

sizione di circa il 30% dei fotogrammi alla base, valore in aumento progressivo avvicinandosi allo zenit.

La prima rappresentazione “ad occhio”, visibile qui sotto, ha come obiettivo quello di restituire una vista d’insieme del catino simile per prospettiva a come apparirebbe ad un osservatore posto a discreta distanza dal suo centro, mantenendo però l’equidistanza tra le figure affrescate, evitando quindi la compressione legata alle superfici curve. Di questa rappresentazione occorre far notare come sia l’unico sistema che permetta una vista d’insieme che non appaia deformata ed innaturale all’occhio, lasciando quindi inalterata la possibilità di analizzare le relazioni spaziali tra le figure e quindi rappresenta forse la vista d’insieme più adatta allo studio iconografico. Per ottenere questo genere di risultato nel software di stitching (che per tutte le elaborazioni di questo capitolo è stato Auto-pano Giga) sono state inizialmente aperte tutte le immagini, in un secondo momento sono state eliminate le immagini ridondanti presenti alla sommità del catino per ridurre i tempi di elaborazione del file ed infine è stata impostata una proiezione sferica, definendo il punto di fuga nel centro geometrico dell’affresco.

Metodi per la proiezione di una sfera su un piano

55

In questo paragrafo si tratterà un sistema di rappresentazione particolarmente interessante per le possibilità divulgative e di studio, la cosiddetta proiezione sinusoidale continua, ovvero uno dei sistemi utilizzati per distendere la superficie di una sfera su un piano, mantenendo inalterate le misure delle superfici. Siamo avvezzi a tale tipo di visualizzazione di una sfera in quanto questa, oltre a rappresentare il sistema pratico di costruzione di una sfera, è uno dei principali metodi cartografici per rappresentare il globo terrestre.

Se nel “Milione” Marco Polo indica ancora tutte le distanze in termini temporali e non spaziali, misurando le giornate di viaggio e la velocità di spostamento dei vari mezzi (piedi, nave, cavallo, cammello, carro) e quindi considera, come fa tutto il Medioevo, lo spazio in funzione del tempo, i progressi dell’economia cominciano a richiedere una sempre più attenta definizione dello spazio e della geografia, sviluppando sino ai giorni nostri (ed il processo non sembra essere concluso), teorie e tecniche della rappresentazione spaziale. Non volendo addentrarsi eccessivamente in questioni che esorbitino i limiti di questa tesi, questo inciso serve unicamente a giustificare alcune divagazioni future su software e ragionamenti propri della geografia e della cartografia.

In particolare, la rappresentazione di una sfera su una superficie piana pone un problema non risolvibile, la rappresentazione della terza dimensione, e dei rapporti tra le tre. Qualsiasi genere di rappresentazione obbliga ad abbandonare qualche caratteristica della sfera, solitamente la distanza lineare o angolare tra 2 o 3 punti, l’angolo o l’area delle singole superfici. Nel corso della storia sono state sviluppate centinaia di sistemi di proiezione cartografica, alcuni ben noti, altri dedicati ad usi specifici e (molti) superati ed abbandonati nel tempo. Quello a noi forse più noto è il risultato di una proiezione equirettangolare, ovvero la “forzatura”, lo stiramento di ogni punto su una lunghezza nota. Nello specifico (per semplicità la terra verrà trattata come una sfera e non come un elissoide, figura geometrica alla quale viene approssimata), l’equatore posta a metà dell’altezza, rappresenta la larghezza massima essendo la circonferenza della sfera ed ogni

56

altro parallelo sarà rappresentata della medesima lunghezza. Per tal motivo, in questo genere di proiezione (lo stesso utilizzato per unire le fotografie nella realizzazione dei tour virtuali) la distanza di due punti lungo l'equatore sarà rispettata mentre i punti dei due poli saranno rappresentati come due linee, poste alle estremità in altezza della carta geografica. Per quanto riguarda l'altezza della rappresentazione questa sarà sempre la metà della larghezza, dovendo rappresentare la proiezione di un semidiametro su un piano. In questa proiezione quindi, vengono rispettate le distanze dei punti posti all'equatore e dei punti posti sullo stesso meridiano mentre tutti gli altri valori vengono alterati in maniera sempre più importante con l'allontanarsi a Nord ed a Sud (in alto e in basso) dall'equatore. Si cita anche la molto nota proiezione di Mercatore, simile nella resa e nella logica sottesa, quest'ultima però, nascendo per rispondere all'esigenza di tracciare rotte, mantiene l'ortogonalità tra meridiani e paralleli, esclude i paralleli più vicini ai poli, troppo deformati, per guadagnare in una resa più uniforme della fascia centrale. Tale proiezione infatti rimane tutt'oggi, nonostante i quasi 500 anni di storia, una delle più note ed utilizzate forme di rappresentazione del globo terracqueo.

I sistemi di rappresentazione discontinui invece, quelli che in qualche modo “tagliano” la continuità della superficie, sono gli unici a permettere una rappresentazione corretta (seppur non continua appunto) delle superfici (equiarea). Di questi sistemi se ne citano unicamente due, in quanto i più noti: le proiezioni sinusoidali continue (immagine a lato) e spezzate (ad inizio paragrafo). Entrambi questi sistemi, insieme ai molti altri esistenti, risolvono il problema di rappresentare le aree su un piano in modo che rimangano invariate (o quasi) nella loro superficie, abbandonando però la possibilità di misurare la distanza tra due punti qualora questi si trovino su differenti “zolle” della carta.

Dei vari metodi discontinui, quello dei fusi (siano essi spicchi di sfera o curve sinusoidali) rappresenta per noi una interessante possibilità, permettendo, tra le altre cose, di essere stampato, ritagliato ed utilizzato per ricostruire una sfera.

Procederemo ora ad una disamina delle tre strade studiate, ordinandole per quantità di lavoro manuale richiesto per la realizzazione, dal metodo più veloce al più lungo. In particolare, si cercherà di segnalare i punti di forza e debolezza di ciascun metodo, senza per questo cercarne la superiorità di uno sugli altri ritenendo, alla fine dello studio, come ognuno dei sistemi abbia caratteristiche ineguagliate dagli altri.

1 Proiezione cartografica

Il primo sistema che verrà elencato deriva direttamente dallo sviluppo di algoritmi per la conversione delle immagini cartografiche e sarà, a tutti gli effetti, il sistema più rapido e speditivo, rendendolo probabilmente il metodo più indicato a fini divulgativi e di stampa, richiedendo inoltre poca preparazione da parte dell'operatore.

L'idea alla base di questa procedura nasce proprio dall'esistenza di carte geografiche utilizzando proiezioni equirettangolari e l'esistenza di software per convertire immagini e dati del globo da un sistema ad un altro. È iniziata quindi la fase di ricerca di software cartografici e la verifica della loro funzionalità; il grosso di questi programmi operano nella stessa maniera, le differenze principali si riscontrano nel quantitativo di proiezioni di input e output presenti. In questo caso la scelta finale è stata fatta tra Gore360, semplicissimo software a linea di comando e G.Projector, sviluppato dalla NASA ed a sua volta open source. Il primo è utile unicamente alla conversione da equirettangolare a fusi, il secondo è un programma completo per la conversione cartografica, molto più versatile e personalizzabile. Il limite di questi software, o almeno di quelli che sono stati individuati, giace invece nella bassa risoluzione massima dei file inseriti e nell'assente gestione del colore, solitamente risultante nell'eliminazione dei profili colore dell'immagine. Proprio per motivi di risoluzione è stato infine scelto Gore360 il quale, nonostante l'aspetto spartano, elabora file equirettangolari fino ai 30.000X15.000 pixel e file quadrati fino a 26.000 pixel. Di tale software esistono 2 versioni, la versione semplificata che abbiamo utilizzato qui ed una versione con qualche comando in più (utile però unicamente a

58

fini cartografici e del tutto superflui ai fini di questo lavoro). Il software della NASA invece, cede proprio sulla dimensione massima dell'immagine di input, risultando quindi nettamente inferiore nella resta, almeno per i nostri interessi.

In primo luogo bisogna differenziare tra fusi sferici e sinusoidali, figure geometriche definite da equazioni differenti (a lato), ma altresì bisogna evidenziare come la differenza tra le due figure cali esponenzialmente nel ridursi della base del singolo fuso e quindi nell'aumentare il numero degli stessi, fino ad una quasi completa sovrapposibilità quando questi vanno a definire angoli inferiori ai 20° (18 o più fusi, a lato il confronto dei due fusi). Purtroppo Gore360 tratta unicamente fusi sinusoidali e quindi si è costretti a lavorare con un numero elevato, fatto che, in sé, non rappresenta un limite particolare, anzi permette di meglio rappresentare la sfericità della superficie ed, in questo caso, rispettare perfettamente anche le scelte iconografiche.

Esauriti i punti teorici non rimane che trattare la disamina pratica di tale sistema; la generazione dell'immagine equirettangolare, l'elaborazione nel software cartografico e la sistemazione dei fusi.

La generazione dell'immagine equirettangolare è una procedura ben nota in ambiente fotografico essendo la proiezione utilizzata nell'unire immagini panoramiche per poi generare le immagini sferiche dei tour virtuali ed anche in questa situazione si agirà in maniera molto simile a quanto comunemente noto.

In questo caso le immagini, provenendo da un punto il più vicino possibile all'attaccatura tra il catino ed il cilindro copriranno un'area di circa $180^\circ \times 90^\circ$ più qualche abbondanza, essendo il catino appunto assimilabile ad un quarto di sfera (si vedrà poi come ciò non sia vero e quindi questa risulti essere la prima approssimazione del metodo). Impostando l'intento di proiezione di Kolor Autopano su equirettangolare, le uniche accortezze saranno quelle di verificare il software non vada a generare automaticamente ritagli (forzando quindi l'aspetto sul classico rapporto 1:2 trattato precedentemente), riempiendo di un colore di sfondo le aree vuote dell'immagine.

59

In tal modo si genererà un'immagine particolarmente deformata, sino a perdere leggibilità nelle aree sommitali ma, se allineato correttamente il punto di fuga all'orizzonte, rispettosa nel distendere in piano la volta. Va notato come in questa elaborazione l'attenzione maggiore vada posta nel mantenere orizzontali le linee dei paralleli, indice di un corretto posizionamento del punto di fuga. Essendo questa la proiezione di una sfera, è facile intuire come un quarto di sfera venga rappresentato come un quarto del rettangolo ed in questo caso sarà ovviamente il quadrante alto, mentre il posizionamento nel senso della larghezza varierà unicamente dal posizionamento lungo l'equatore del punto di fuga, mantenendo in ogni caso invariata la forma dell'immagine. A questo punto lo stitching è stato lanciato e la postproduzione terminata su Photoshop. Se il punto di ripresa sarà corretto quindi il nostro quarto di sfera andrà a coincidere correttamente con un quarto dell'immagine equirettangolare, in caso contrario invece le dimensioni e le proporzioni varieranno. Nel caso specifico non essendo in grado di portare la fotocamera all'altezza corretta il risultato è stato quello di un'immagine relativamente schiacciata nel senso dell'altezza e molto precisa nella larghezza. Essendo la deformazione nell'ordine del 10% della dimensione effettiva si è proceduto con una deformazione contraria che riportasse a metà altezza la linea di demarcazione cilindro-catino. Il livello con l'immagine è poi stato posizionato correttamente, senza deformazioni per andare ad occupare unicamente il quadrante destro, lasciando bianca tutta l'area di sinistra, per facilitare il lavoro di ritaglio dei fusi.

Preparato il file in tal maniera e salvatane una copia in jpeg è iniziata la postproduzione in gore360. Tale programma ha dimostrato di avere limiti intrinseci nella dimensione delle immagini (30.000 punti è il massimo per un file jpeg e non sono supportati formati in grado di immagazzinare più informazioni) ma altresì di lavorare correttamente sia su equirettangolari complete che su la metà di esse, immagini quadrate rappresentanti appunto uno spazio di $180^{\circ} \times 180^{\circ}$.

Vari esperimenti sono stati fatti per confortare tale teoria e tutti hanno dato il medesimo risultato: fusi assolutamente

60

identici. Ovviamente nell'elaborare un'equirettangolare quadrata sarà da impostare il numero esatto di fusi che andiamo a cercare, in un'equirettangolare non ritagliata, il valore doppio. Qui si possono infatti vedere i risultati di una proiezione su 18 fusi ed una su 9. La forma identica dei fusi non deve però ingannare in quanto la seconda situazione genererà un'immagine ad una risoluzione ben più elevata anche se, ad oggi, non ci è possibile chiarire il motivo per il quale immagini quadrate superiori ai 26.000 pixel generino invariabilmente l'arresto anomalo del programma.

A questo punto rimane unicamente la postproduzione finale, lo scontorno e l'isolamento dallo sfondo nero per ottenere il risultato finale di tale elaborazione. L'unica accortezza da seguire, per migliorare la resa finale è quella di ritagliare i singoli fusi e, tramite script, allargarne il margine nero, selezionarlo, aumentarne la selezione di un pixel ed eliminare la parte nera. Questa procedura è richiesta in quanto gore360 unisce i singoli fusi alla base lasciando una fila di pixel neri tra fuso e fuso, tale linea, non essendo mai di un colore pieno a causa dell'interpolazione, risulta apparire come un minuscolo bordo nero tra i singoli fusi; con tale scontorno invece, questa viene eliminata ed i risultati possono stagliarsi correttamente sul bianco dello sfondo.

2 Costruzione fuso a fuso

Questo secondo metodo, utilizzato nelle immagini del libro, rappresenta una via intermedia tra la semplicità del primo metodo e la complessità del terzo per quanto, al pari dell'ultimo, anche questa postproduzione richieda un monte ore considerevole ed un lungo lavoro manuale di ricostruzione, nonostante l'idea alla base sia estremamente semplice.

La procedura prende spunto dai sistemi classici di proiezione sul piano sviluppati ancora anni orsono da Francesco Sacco che verrà ampiamente citato in bibliografia grazie al suo apporto considerevole. Il metodo classico richiede di apporre sull'affresco una serie di guide di riferimento per poi unire le singole parti delle fotografie rinchiuse da ogni figura geometrica. Tale sistema di griglie permette una corretta trasformazione delle singole immagini ma richiede ovviamente l'accesso alla superficie del mosaico e quindi la presenza di un trabattello o da ponteggi di tubi innocenti. In questo caso invece, si è cercato di unire i punti di forza dell'interpolazione immagini permessa dai software di stitching e dalle regole della geometria piana ben illustrate dal Sacco. In tale maniera è stato possibile ricostruire in AutoCAD dei fusi che rispettassero la geometria del catino e le fotografie sono state poi, una ad una, proiettate nella forma. Per meglio comprendere il sistema, di seguito verrà rapidamente spiegata la procedura. Per costruire uno spicchio sferico in AutoCAD si procede *in primis* ottenendo le misure del catino, in questo caso tali misure provengono dalla nuvola di punti ottenuta via laser scanner ma sarebbe stato altrimenti fattibile tramite l'utilizzo di metri e fettucce metriche posizionate a contatto degli affreschi. In particolare, sono stati misurati i diametri all'attaccatura del piedritto (il diametro della base) e l'altezza dal piedritto allo zenit della volta. Queste misure sono state utilizzate per calcolare il semiperimetro della base (la lunghezza del piedritto) e la lunghezza dei singoli fusi (l'arco dal centro della volta alla sua base). Il semiperimetro è stato poi suddiviso in 9 parti (il numero di fusi prescelto per lo svolgimento) ottenendo un valore di 1,84 metri. Sull'asse di questa base è stato creato un segmento della lunghezza di 7,20m, l'altezza del fuso. Tramite

un relativamente semplice procedura si è generato poi l'arco di circonferenza che unisse questi due punti, pari quindi al profilo dello spicchio sferico ed infine il risultato è stato specchiato per averne la costruzione completa. Per completezza si cita unicamente l'esistenza di un altro metodo che opera per induzione e può rappresentare con maggior fedeltà la forma del fuso in calotte che si allontanano dalla forma sferica ideale, per quanto questo metodo risulti probabilmente inferiore nella fase di stampa e creazione della sfera, potendo generare forme innaturali a meno di non aumentare a dismisura le misure prese. Disponendo di una sezione del catino, ne si divide l'arco in segmenti uguali e ne si va a misurare le singole corde. Tali risultati possono essere considerati i raggi dei cerchi tracciati ad una determinata altezza, e questi permetteranno tramite la semplice equazione $x = 2\sqrt{r^2 - y^2}$ di ottenere le larghezze del fuso ad altezze note, permettendo di costruire quindi una figura il più conforme alla realtà. La criticità di tale metodo risulta però nell'enorme rischio, campionando pochi punti, di generare un fuso innaturale qualora le misure vengano prese in punti prossimi ad un repentino mutamento della forma del catino. Tutte le immagini sono state inserite in Autopano e renderizzate impostando la proiezione su Little Planet la quale risulta essere, utilizzando termini cartografici, una proiezione stereografica, perfetta per proiettare una semisfera su un semicerchio. In tal maniera è stato possibile tracciare gli spicchi e suddividere le fotografie nei vari gruppi che avrebbero dovuto formare i singoli fusi, nonché identificare con precisione le aree di inizio e fine degli stessi.

A questo punto i 9 gruppi di immagini sono stati montati separatamente in Autopano con una proiezione planare e le immagini sono state poi esportate in Photoshop. Qui, seguendo le indicazioni date dalla proiezione stereografiche i file sono stati alterati mantenendo in trasparenza la forma del fuso. In questa situazione, non disponendo dei riferimenti sull'affresco, i file sono stati soggetti ad alcune deformazioni per rientrare correttamente nella forma dei fusi e, più importante, per ovviare al punto di ripresa inferiore alla fine del piedritto. A fronte delle decine di ore di lavoro richieste, questo genere di

64

elaborazione permette di mantenere la piena risoluzione delle immagini originali, generando i risultati più nitidi, stampabili alle maggiori dimensioni possibili ed inoltre la gestione del colore, escludendo la minima imprecisione dovuta alla fusione in Autopano, rimane saldamente legata a Photoshop garantendo quindi la resa più controllata possibile. Si segnala infine come anche tale sistema, nonostante non richieda di accedere direttamente alla superficie per posizionare le mire ed i riferimenti, richieda di spostare in quota almeno la macchina fotografica.

Si rimanda infatti a future ricerche, l'impiego di una testa motorizzata invece della giraffa utilizzata, rendendo più facile raggiungere anche posizioni ancora più elevate.

Le fotografie dei fusi del catino presenti nell'altro volume derivano tutte dall'elaborazione appena descritta e in questo caso, si è scelto di operare suddividendo ulteriormente l'area in base alle forme identificate dalla scansione laser. Per tal motivo quindi, le fasce decorative sono state elaborate separatamente, non essendo parte del quarto di sfera, le immagini unite secondo una proiezione cilindrica e poi avvicinate ai fusi.

Si conclude il paragrafo mostrando unicamente i 3 sistemi di collegamento dei fusi, alla base, alla sommità e nella fascia centrale; tutte queste elaborazioni, per quanto non modifichino la forma dei fusi, sono ugualmente utili ad approfondire la lettura dell'affresco stesso, ponendo ognuna di esse, la concentrazione sulla continuità della decorazione della parte superiore o mediana del catino, mentre la disposizione verticale, oltre a simulare al meglio la posizione verticale delle figure umane, risulta essere anche la più facile da ritagliare per ricostruire il catino.

3 Distensione del modello tridimensionale

L'ultimo metodo descritto in questo libro e le sue due ricostruzioni finali rappresentano il sistema geometricamente più

65

67

preciso ed accurato, a fronte però di un investimento di tempo ancora maggiore e dell'uso richiesto di svariati software, grafici, fotografici e GIS per la sua attuazione. Tale metodologia, sviluppata utilizzando software open source, dall'arch. Jacopo Russo, parte non più dalla simulazione di una sfera o di un elissoide bensì dalla forma stessa della superficie del catino, ottenuta dal modello tridimensionale.

Per poter applicare questo sistema si è andati a creare un modello fotogrammetrico dell'abside maggiore, sia del catino che del piedritto, grazie a circa 600 fotografie riprese con una Sony A7RII ed un obiettivo 90 mm. In questo caso particolare attenzione è stata posta nella generazione della texture, motivo per il quale non è stato utilizzato il modello derivato dalla scansione laser ma ne è stato creato *ad hoc*. Dalla scansione laser invece, sono state prese le misure per orientare e scalare il modello, senza quindi richiedere l'uso di una stazione totale e senza dover prendere altre misure in loco. Elaborato il modello con Agisoft Photoscan Pro è iniziata la lunga procedura di divisione dei fusi e di proiezione. Si rimanda per la procedura completa al testo J. Russo, "Piccola guida pratica per il rilevamento stereofotogrammetrico di superfici decorate".

Importando in Cloud Compare la nuvola di punti ottenuta da Photoscan ne si va a tracciare la sezione del piedritto e dell'arco della volta, a questo punto in Autocad si possono importare questi dati e ricostruire tramite loro la calotta. Il primo vantaggio visibile di tale sistema è proprio nel non dover ipotizzare fin dalle prime fasi la forma del catino ma di poter lavorare sul dato acquisito in loco. Si andrà a suddividere in 31 parti uguali il semiperimetro del piedritto e questi punti potranno essere uniti alla chiave di volta, generando un fascio di rette. Questo fascio di rette, se importato nuovamente in Cloudcompare avendo cura che l'UCS di ambo i progetti sia lo stesso, può essere utilizzato come un fascio di piani dal software per generare le intersezioni sulla nuvola di punti. L'utilizzo delle linee di sezione in Cloudcompare, impostando un valore di qualche millimetro, permette quindi di tracciare i nostri 55 archi del catino, per quanto essi siano ancora delle serie di punti separati. Ritornati nuovamente su Autocad con il comando *Spline*,

68

si andranno a tracciare le curve sottese alle sezioni della nuvola di punti, generando quindi 55 curve che seguono perfettamente la forma della volta. Dividendo, tramite il comando *Divide*, queste linee in un numero determinato di parti uguali, 26 nel nostro caso, andremo a generare una griglia molto fitta di punti di controllo. Terminando si genererà in AutoCAD un raggruppamento dei vari fusi in gruppi da 6, determinando quindi una divisione in 9 triangoli della struttura della volta. Si andrà ad esportare in formato .txt le coordinate di questi triangoli, i 2 punti alla base ed il centro della volta, per un totale di 11 punti.

Questi ultimi punti, importati in Photoscan come markers, rappresenteranno i piani di proiezione dei singoli fusi e ci permetteranno, senza approssimazione, di esportare gli ortomosaici di ogni singola parte del catino.

Esportando l'ortomosaico generato al seguito della procedura di texturizzazione infatti, si definirà, per ogni fuso, il piano corrispondente inserendo le coordinate dei 3 punti appena importati, ottenendo un GeoTIFF dotato di tutte le informazioni spaziali per noi utili del modello tridimensionale. Il file

generato sarà una proiezione planare del mosaico, accompagnato da un world file, contenente le informazioni spaziali per il posizionamento in AutoCAD.

In autocad inizieremo generando la distensione dei singoli fusi tramite una procedura relativamente semplice, utilizzando come base la misura dell'arco del piedritto corrispondente al fuso, si costruirà sull'asse un segmento della lunghezza pari a quella del meridiano corrispondente alla mezzeria del fuso stesso (da qui l'esigenza, per semplicità, di suddividere ogni singolo fuso in un numero pari di sezioni, per mantenere al centro la prima linea di costruzione), diviso poi in 26 parti di uguale lunghezza, sempre con il comando Divide. Andando poi a misurare il valore di ogni arco orizzontale corrispondente ad ognuna delle 26 divisioni effettuate sul dwg precedentemente creato, si genereranno dei segmenti paralleli alla base del fuso da suddividere a loro volta in 6 parti. Tramite tale procedura si riuscirà a generare quindi la distensione dei singoli fusi, disponendo inoltre di un elevato numero di punti di controllo che serviranno per deformare il GeoTIFF fino a farlo combaciare con la griglia. Si segnala infatti come questa procedura, non vincolata ad un numero determinato di segmentazioni, porti a risultati sempre più precisi aumentando il numero di punti della griglia.

Ritornando al file .dwg della volta, potremo a questo punto importare il GeoTIFF esportato da Photoscan, avendo cura di far corrispondere i due UCS, in modo che l'immagine risulti correttamente posizionata sulla nostra cupola. In questa maniera, reimpostando una vista piana nel sistema di coordinate dei tre markers di Photoscan, sarà possibile esportare un pdf dove sia visibile la griglia ed il contorno dell'immagine del mosaico.

In photoshop sarà poi possibile allineare i due livelli separati della griglia in pdf e dell'immagine ortografica di photoscan (facendo coincidere il bordo del file pdf al bordo dell'immagine, i due file saranno perfettamente allineati), per esportarne poi, oltre alla versione di partenza dell'immagine, un'altra nella quale sarà visibile in trasparenza la proiezione della griglia (si consiglia, per comodità nelle fasi successive del lavo-

70

ro, di schiarire l'immagine sottostante la griglia per rendere quest'ultima meglio identificabile nelle procedure future).

A questo punto potremo aprire in Qgis la griglia distesa generata in AutoCad avendo cura di impostare un sistema di riferimento proiettato (ovvero definito da un piano cartesiano e non, come per i sistemi geografici, da coordinate angolari). Lo strumento di Georeferenziazione di Qgis quindi permetterà, dopo aver caricato nella sua finestra il livello raster dotato di griglia di iniziare il lento processo di georeferenziazione, abbinando ad ogni intersezione della griglia, il corrispondente punto del fuso disteso. Terminata la fase di allineamento, dando avvio al processo di georeferenziazione, definendo le impostazioni di trasformazione su Polinomiale 1 o Thin Plate Spline-TPS (il primo sistema è più morbido, deforma ma mantiene un minimo residuo di errore, mentre il secondo deforma fino alla completa identificazione dei due sistemi di coordinate), si potrà esportare l'immagine raster rettificata e salvare il lavoro svolto. A questo punto rimarrà da sostituire l'immagine dotata di griglia con il raster originale ed esportare nuovamente il fuso perfettamente allineato. In Photoshop, tramite una maschera vettoriale si andrà a mascherare le aree esterne al fuso e salvare nuovamente il TIFF, senza ritagiarlo o ridimensionarlo, in modo tale che le informazioni dell'Ucs contenute nel world file possano essere valide anche per la nostra immagine finale.

Si andrà a ripetere la lunga operazione su tutte le griglie di ognuno dei 9 fusi, ottenendone quindi l'immagine correttamente orientata e distesa sulla base dei dati derivati dal modello tridimensionale.

In questa elaborazione si potrà vedere come le forme dei fusi stessi non siano perfettamente sovrapponibili in quanto sarà proprio il rispetto delle misure reali del catino a portare a minime variazioni nella forma degli stessi.

In questo lavoro di tesi, a fine unicamente speculativo, provando ad indicare una strada lievemente alternativa al metodo proposto da J. Russo che è stato precedentemente citato, ci si permette di mostrare un'ulteriore strada per la distensione dei fusi.

Questo metodo, sviluppato in accordo con l'ideatore prevede di operare nella stessa maniera per la quasi totalità del processo ma si discosta nella fase di mappatura della distensione dei punti. Se con il metodo precedentemente descritto gli archi paralleli al piedritto (i paralleli del quarto di sfera) vengono restituiti anche nella distensione in piano, paralleli tra loro come in una proiezione di mercatore o nella normale costruzione a fusi, si è provato a proporre anche una rappresentazione curva degli stessi, al fine di osservarne le differenze.

In questo caso, giunti alla proiezione del fuso in AutoCAD, prima di importare in QGis il file, questo è stato ulteriormente modificato. Andando ad osservare da vicino i punti di intersezione della griglia si può vedere come questi siano i vertici di un trapezio scaleno con la base inferiore ovviamente più grande della superiore. Si è quindi proceduto ad un'alterazione di tali trapezi, mantenendone le misure ma trattandoli come trapezi isosceli, sviluppando quindi la loro forma non più su livelli paralleli ma su profili circolari concentrici. In questa maniera sono state rispettate ugualmente le misure del modello, unicamente la proiezione su un piano non ha mantenuto tra loro paralleli i meridiani, prediligendo una forma arcuata, come avviene in sistemi di alcuni sistemi di proiezione sferici.

73

Conclusioni

75

In chiusura della tesi, a seguito di un lavoro durato quasi 10 mesi, la produzione di circa 29.000 fotografie e l'elaborazione di buona parte di queste, credo sia d'obbligo riassumere brevemente l'esperienza e tirare le somme dei problemi affrontati. Nel confrontarsi con un'architettura così grande in solitaria, se non per le pochissime riprese che avessero richiesto la presenza obbligatoria di un assistente, il primo problema da affrontare è stata la gestione di un'elevata mole di file, richiedendo, dal primo giorno una struttura già delineata di cartelle e sottocartelle determinate in partenza e variate pochissimo durante il lavoro. Tale struttura ha permesso di utilizzare software come Adobe Lightroom per alcune elaborazioni ed Adobe Bridge e Photoshop per altre, elaborando più cartelle contemporaneamente. Questa organizzazione è stata fondamentale in situazioni di ripresa ripetitive come le volte ed i peducci della cripta oppure come i singoli riquadri dell'affresco pavimentale. Soprattutto, questa struttura ha permesso di organizzare continuamente l'archivio e di scambiare comodamente i file dal computer portatile utilizzato ad Aquileia con il computer utilizzato a Trieste, incaricato delle elaborazioni che richiedessero molto ore di elaborazione. Per ultimo, dal punto di vista dell'organizzazione, si segnala l'utilizzo di un software come TeamViewer per controllare i lunghi processi di elaborazione e stitching anche

non essendo fisicamente presenti in studio; in particolare nell'elaborazione dei modelli 3D, nello stitching dei mosaico e nell'elaborazione dei cilindri absidali, questo software ha permesso di non interrompere la fase di ripresa, operare ad Aquileia, rientrare a Trieste ogni paio di giorni per scaricare i file e ripartire, certi di poter controllare le lunghe operazioni nelle pause della campagna di ripresa. Si segnala come proprio in questa maniera è stato possibile contenere in 12 giorni di ripresa suddivisi su 3 settimane la fase complessiva di ripresa del più grande mosaico antico esistente in Europa, creando quel materiale di documentazione che potrà essere riferimento per gli anni a venire, proprio grazie alle postproduzioni che saranno possibili via via che si svilupperà la tecnologia software e hardware. Infine questo lavoro di tesi spera di aver aggiunto un piccolo tassello allo studio della documentazione fotografica di superfici curve, in particolare grazie all'applicazione di tecniche derivanti dall'architettura e dalla cartografia.

Bibliografia

- Callieri, Marco; Dellepiane, Matteo; Menna, Fabio; Nocerino, Erika; Remondino, Fabio; Scopigno, Roberto, *3D digitization of an heritage masterpiece - a critical analysis on quality assessment*, in: XXIII ISPRS Congress, vol XLI, pp. 675-683, 2016.
- Guidi, Gabriele; Russo, Michele; Beraldin, Gianni Jean-Angelo, *Acquisizione 3D e modellazione poligonale*, Mc Graw-Hill, Milano 2010.
- Fozzati, Luigi, *Aquileia patrimonio dell'umanità*, Magnus edizioni s.r.l., Udine 2010.
- Callieri, Marco; Dellepiane, Matteo; Ponchio, Federico; Potenziani, Marco; Scopigno, Roberto, *ARIA-DNE Visual Media Service: easy web publishing of advanced visual media*, in: CAA2015,I, pp. 433-442, 2016.
- Cardinali, Marco; De Ruggieri, M. Beatrice; Falcucci, Claudio, *Diagnostica Artistica, Tracce materiali per la storia dell'arte e per la conservazione*, Palombi, Roma, 2007.
- Carpiceci, Marco, *Fotografia digitale e architettura. Storia strumenti ed elaborazioni con le odierne attrezzature fotografiche ed informatiche*, Aracne editrice s.r.l., Roma, 2012.
- Marini, Graziano, *I mosaici della basilica di Aquileia*, Fondazione "Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia", Villanova del Ghebbo, 2003.
- Sacco, Francesco, *Geometria degli archi e delle volte: sviluppi su piano*, lezioni presso la Scuola di Alta Formazione dell'ISCR, Matera, 2017.
- Saint Aubin, Jean-Paul, *Il rilievo e la rappresentazione dell'architettura*, Moretti e Vitali editori, Bergamo, 1999.
- Dellepiane, Matteo; Scopigno, Roberto, *Integration and Analysis of Sampled Data: Visualization Approaches and Platforms*, In: Masini N., Soldovieri F., *Sensing the Past. Geotechnologies and the Environment*, vol 16, pp. 377-393, Springer, Cham, 2017.
- Gaiani, Marco (a cura di), *I portici di Bologna. Architettura, modelli 3D e ricerche tecnologiche*, Bononia University Press, Bologna, 2016.
- Rosario Nobile, Marco; Sutera, Domenica (a cura di), *L'abside. Costruzione e geometrie*, Edizioni Caracol, Palermo, 2015.
- Fozzati, Luigi, *L'aula meridionale del battistero di Aquileia. Contesto, scoperta, valorizzazione*, Fondazione Aquileia, Milano, 2015.
- Tavano, Sergio, *La Basilica di Aquileia. Gli affreschi dell'abside maggiore*, Editrice Universitaria Udinese s.r.l., Udine, 2008.
- Bellavite, Andrea (a cura di), *La Basilica di Aquileia. Tesori d'arte e simboli di luce in 2000 anni di storia, di fede e di cultura*, Aquileia, Ediciclo editore s.r.l., Portogruaro, 2017.
- Paolillo, Livio; Gludicianni, Italo, *La diagnostica nei beni culturali. Moderni metodi di indagine*, Loghia publishing and research, Napoli, 2009.

Callieri, Marco; Dellepiane, Matteo; Scopigno, Roberto; Siotto, Eliana, *MeshLab e Blender: software open source in supporto allo studio ed alla ricostruzione virtuale della policromia antica*, in: Proceedings of Archeofoss: Free, libre and open source software e open format nei processi di ricerca archeologica, pp. 210-218, Archeopress, 2016.

Russo, Jacopo, *Piccola guida pratica per il rilevamento stereofotogrammetrico di superfici decorate*, 2018.

Ippoliti, Elena, *Rilevare comprendere misurare rappresentare*, Edizioni Kappa, Roma, 2000.

Cavada, Enrico; Rapanà, Matteo, *Ruderi riletti: approccio e problemi di modellazione tridimensionale nel sito archeologico di monte san martino*, in *Archeologia e Calcolatori*, XXI, 2010.

Russo, Jacopo, *Sistemi di elaborazione delle informazioni*, ISCR, 2016.

Giovannini, Annalisa; Ventura, Paola; Vidulli Torlo, Marzia, *Storia Arte Archeologia. Aquileia*, Bruno Facchin editore, Trieste, 2012.

Callieri, Marco; Dellepiane, Matteo; Gobbetti, Enrico; Pintus, Ruggero, *Techniques for Seamless Color Registration and Mapping on Dense 3D Models*, In: Masini N., Soldovieri F., *Sensing the Past. Geotechnologies and the Environment*, vol 16, pp. 355-376, Springer, Cham, 2017.

AA. vv., *The AIC Guide to digital photography and conservation documentation*, Jeffrey, Warda, Washington, 2011.

Callieri, Marco; Corsini, Massimiliano; Dellepiane, Matteo; Scopigno, Roberto, *Using digital 3D models for study and restoration of cultural heritage artifacts*, in "Digital Imaging for Cultural Heritage Preservation: Analysis, Restoration and Reconstruction of Ancient Artworks", pp. 39-72, Taylor and Francis, 2011.

